

XORIJIY TILLARINI O‘QITISHDA MASOFAVIY TA’LIM MUAMMOLARI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

*Sidiqova Ma'mura Adhamjonovna,
Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası
stajyor o‘qituvchisi*

Annotatsiya: ushbu maqolada xorijiy tillarini o‘qitish metodlari, masofaviy ta’lim muammolari, o‘qituvchi va talabalarning zamonaviy ta’lim turlariga mavjud bo‘lgan imloniyatlari, masofaviy ta’limning afzallik va kamchiliklari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: masofaviy ta’lim, internet, talaba, o‘qituvchi, dars, xorijiy tillar, texnologiya, an’anaviy ta’lim, onlayn.

Abstract: this article provides information on methods of teaching foreign languages, problems of distance education, attitudes of teachers and students to modern types of education, advantages and disadvantages of distance education.

Keywords: distance education, internet, student, teacher, lesson, foreign languages, technology, traditional education, online.

O‘zbekiston Respublikasida dunyoning rivojlangan mamlakatlari kabi kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Respublikamiz Prezidentining 2002 yil 30 mayda qabul qilgan “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida»gi Farmoni¹, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va OO‘MTVning kelib chiqadigan vazifalarni ijrosi bo‘yicha ko‘rsatmalari axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, barcha sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va undan foydalanish, jahon axborot resurslaridan bahramand bo‘lishni kengaytirishga zamin yaratadi.

Mamlakatimiz ta’lim tizimida sezilarli o‘zgarishlar ro‘y berayotgan bugungi kunda, turli ta’lim shakllari qatori ayniqsa, masofadan o‘qitish keng qo‘llanilayotganligi ham quvonchli hol.

Tillarni masofaviy o‘rganish texnologiya tufayli, ayniqsa, COVID-19 pandemiyasidan keyin mashhur yo‘nalishga aylandi. Bu talabalarga joylashuvidan qat’iy nazar tillarni o‘rganish imkonini beradi va ko‘pincha video darslar va interaktiv ilovalar kabi multimedia komponentlarini o‘z ichiga oladi. Biroq, masofaviy ta’limning ham afzalliklari, ham qiyinchiliklari bor.

Keyingi yillarda yetakchi o‘quv muassasalari xorijiy tillarni o‘qitish uchun masofaviy ta’lim metodlariga e’tibor qaratishmoqda. Talab qilinadigan ta’lim tizimini amalga oshirish, yuqori sifatli va samarali masofaviy ta’limni tashkil etish, o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni ta’minlash muhim hisoblanadi. Xorijiy tillarni ta’lim berilgan materiallar va masofaviy ta’lim yordamida zamonaviy aloqa vositalari, masalan, vebinar yoki konferensiyalar orqali o‘rganish mumkin.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-267044>

Masofaviy o‘qitishning an’anaviy o‘qitish shakllaridan quyidagi xususiyatlarini farqlash mumkin;

Egiluvchanlik. O‘ziga qulay vaqtda, joyda va sharoitda o‘qitish imkoniyatini beradi.

Modullik. O‘quv kursiga bog‘liq bo‘lmagan holatda shaxsiy hamda guruh talabiga javob beradigan o‘quv rejasini amalga oshiradi.

Qurshov. Bir vaqtda ko‘p ishtirokchilarga o‘quv axboroti bo‘yicha murojaat qilish, tarmoq yordamida o‘zaro axborot almashinuvini to‘g‘ri tashkil etish imkonini beradi.

Tejamkorlik. O‘quv maydonlari, texnik vositalar, moddiy va ma‘naviy ashyolardan unumli foydalanish, o‘quv axborotlarini to‘plangan va bir xillikka keltirilgan holda ifodalash hamda ularni o‘zlashtiruvchi mutaxassislarni tayyorlash bo‘yicha xarajatlarni kamaytiradi.

Texnologiklik. Ta‘lim berish jarayonida insonni jahonning industrial fazosiga kiritishga imkon beradigan yangi axborot va telekommunikatsion texnologiyalardan foydalanish.

Ijtimoiy teng huquqlilik. O‘qituvchining turar joyidan, salomatligi, moddiy ta‘minlanganligidan kelib chiqib, katta jamoaga mustaqil ta‘lim uchun teng imkoniyat yaratiladi.

Baynalmilallik. Ta‘lim xizmatlari bozorida erishilgan yutuqlarning eksporti va importi ta‘minlanadi¹.

Masofaviy ta‘lim usullarining rivojlanishiga asosiy sabab — bu ma‘lumotlarning tez tarqalishi va ularga uzoq masofada turib ham o‘qishni istaganlar va o‘qitishni istaganlarning bir-birlari bilan oson aloqa qilishidir. O‘z-o‘zini o‘qitish imkoniyati, hatto eng yaxshi materiallar bilan ham, o‘qituvchi bilan muntazam aloqa bo‘lmagan holda samarali emas. Tillarni mustaqil o‘rganish amalda foyda keltirmaydi: o‘quvchi o‘z talafuzini buzib qo‘yishi yoki mustaqil ravishda so‘zlarni yodlashga urinishda xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin, bu esa o‘qituvchi yordamida to‘g‘rilanadi. Samarali va to‘g‘ri fikr-mulohaza almashinuvisiz ta‘lim jarayoni kam samarali bo‘lib, o‘qituvchi tomonidan berilgan material o‘quvchi tilni yaxshi o‘zlashtirishiga yordam bermaydi.

Xorijiy tillarni masofaviy o‘qitish samaradorligi quyidagi omillarga bog‘liq:

- Yangi va klassik pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- Fikr-mulohazalarning samaradorligi va ularning mavjudligi;
- Mashg‘ulotlarning samaradorligi va o‘qituvchi bilan o‘zaro aloqa;
- Ishlatilayotgan metodlarning samaradorligi va o‘qituvchi malakasi;
- O‘quvchi shaxsiy motivatsiyasi.

Masofaviy ta‘lim uchun texnik yechimlar

Hozirgi vaqtda mavjud bo‘lgan axborot texnologiyalari o‘z ixtiyorida qayta ishlash, joylashtirish, saqlash va masofaviy texnika uchun juda muhim bo‘lgan har qanday ma‘lumotlarni, istalgan hajmdagi va istalgan masofaga yetkazib berish uchun amalda cheksiz imkoniyatlarga ega. Bunday sharoitda asosiy masala o‘qituvchini tanlash va uning tashkilotchilik qobiliyatiga bog‘liq qoladi. Bu shuni anglatadiki: assimilyatsiya qilish uchun material tanlash, o‘qitish usullari va o‘quv jarayonining

¹ N.T.Omonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. – B.174

umumiy tuzilishi. Xorijiy tilda masofaviy ta'lim kursini qurish asosida qanday kontseptual pedagogik usullar yotganini aniq tushunish kerak.

Asosiy yuk o'quvchiga tushadigan mashg'ulot. Mustaqil ish zaruriy til ko'nikmalarini rivojlantirishga, yozma va og'zaki nutqning turli turlarini o'zlashtirishga qaratilgan. Bunday masofaviy ta'lim qulay va tushunarli shaklda taqdim etilgan yaxshi didaktik materialni talab qiladi. Bu masofaviy ta'limning ancha moslashuvchan usuli bo'lib, talaba uchun qulay bo'lgan vaqtda va qaerda bilim olish mumkin; talaba yo'lda bo'lsa ham dars materiallarni o'qishi yoki tinglashi mumkin.

O'quvchi shaxsiy kompyuterdan, aloqa va trening uchun mashhur dasturlardan foydalana olishi kerak. Elektron lug'atlar va ma'lumotnomalar bilan ishlash, izlash, o'rganish va kerakli manbalarni o'qishni bilishi zarur.

Masofaviy ta'lim passiv bo'lmasligi kerak. Ko'pincha, dars paytida, hatto kishidan iborat kichik guruhlarda ham, talabalar oz'larini passiv tutadilar. O'qitish metodikasi talabalarni bilim olish va ko'plab lingvistik kommunikativ muammolarni hal qilishni o'z ichiga olgan kognitiv faoliyatga faol jalb qilishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, o'rganish orqali xalqaro tashkilotlar va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy tilida so'zlashuvchilar yordamida turli ijodiy va ilmiy loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Olingan bilimlarni o'zlashtirish va ularni turli xil hayotiy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini nazorat qilish masalasi juda muhimdir. Bunday sharhlar tizimli va aniq va muntazam fikr-mulohazaga asoslangan bo'lishi kerak. Alohida maslahatlashuvlar bo'lishi kerak, unda murakkab masalalar ko'rib chiqiladi va o'qituvchi talaba uchun nima qiyinroq ekanligini yetarli darajada baholay oladi.

Masofaviy ta'limning samarali modeli

Masofaviy o'qitishning har qanday metodikasi har doim professional o'qituvchining tizimli va tezkor o'zaro ta'sirini va talabaning mustaqil kognitiv ishini moslashuvchan tarzda birlashtirishi kerak. U tavsiya etilgan adabiyotlardan ham, mustaqil ravishda ham o'rganishi mumkin.

Xorijiy tilni o'rganishda badiiy filmlar va ilmiy dasturlarni tomosha qilish orqali til bilimlarini mustahkamlash ajoyib usuli hisoblanadi, birinchi galda subtitrlar o'chirilgan bo'lishi muhimdir.

Agar darslar yakka tartibda emas, balki kichik guruhlarda o'tkazilsa, qo'shma til loyihalari doirasida guruh a'zolarining o'zaro ta'sirini ta'minlash kerak, ehtimol chet el tilida so'zlashuvchilar ishtirokida. Odatda ular muayyan mavzularda muhokamalar, taqdimotlar va video seminarlar tashkil qiladi. Hatto begonalar bilan xalqaro postkartalar almashinuvida qatnashish ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi ishlarni muvofiqlashtirish

Talaba uy vazifasini elektron pochta orqali yuborishi yoki yopiq forumdagi maxsus mavzuga joylashtirishi mumkin. Shuningdek, yirik tashkilotlarning o'z portal saytlari mavjud bo'lib, u yoki bu til darslarini muvaffaqiyatli yakunlash orqali kirish mumkin bo'lgan bir qator sinf xonalari mavjud. Shunday qilib, dasturni etarli darajada o'zlashtirmagan talabalar keyingi ta'lim darajasiga chiqa olmaydi. Shaxsiy darslar yoki shunga o'xshash video chat dasturi orqali talaba har bir darsda o'z bilimi bahosini oladi va o'qituvchi shaxsan o'z ishini kuzatib boradi va bo'lajak darslarning mavzularini moslashtiradi. Xorijiy tilni o'qitishning asosiy o'ziga xosligi uning maxsus amaliy

asosidir, ya'ni har bir talaba har bir til darslarida yetarli miqdordagi amaliyotni olishi kerak¹.

Onlayn ta'lim o'qituvchilarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin, chunki o'quvchilarning oldingi tushunchalari va madaniy istiqbollari aniqlash vositalari va imkoniyatlari ko'pincha tarmoqli kengligi cheklovlari bilan cheklanadi, bu esa foydalanuvchilarning tana tili va paralingvistik maslahatlarga qarashini cheklaydi. Ba'zi tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bu cheklovlar aloqa samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi (Short, Williams, & Christie, 1976). Boshqalar ta'kidlashicha, onlayn ta'limni belgilaydigan o'ziga xos xususiyatlar (asenkron va sinxron ovoz, matn va videoning mos kombinatsiyasi) aslida rivojlangan yoki giper kommunikatsiyalarga olib kelishi mumkin (Richardson, 2000). Masalan, biz matnga asoslangan muhim ijtimoiy mavjudligining dalillarini topdik

Onlayn ta'lim muhiti ham o'ziga xos madaniy kontekstdir. Benedikt (1991) kibermakonning "geografiyasi, fizikasi, tabiati va inson qonunchiligi qoidalari bor" (123-bet) ta'kidlaydi. Talabalar tobora ko'proq onlayn ta'limga virtual muhitdagi rasmiy va norasmiy tajribadan to'plangan oldingi tushunchalar bilan kelishmoqda. Ular muloqot me'yorlari va vositalarini egallaydilar, ularning ba'zilari onlayn ta'lim kontekstiga mos kelmaydi. Tadqiqotchilar o'quvchilarning Internet samaradorligini o'lchaydigan so'rov vositalaridan foydalanish orqali talabalarning malakasi va onlayn muhitda qulaylik darajasini aniqlashga harakat qilishdi (Kirby va Boak, 1987). Ularning ta'kidlashicha, kompetentsiyani faqat Internet ko'nikmalari emas, balki foydalanuvchilarning ushbu muhitda ishlash talablariga samarali moslashishga imkon beradigan kuchli internet samaradorligini tuyg'usi belgilaydi. Shunday qilib, samarali onlayn o'qituvchi doimiy ravishda o'quvchilarning qulayligi va aralashuv texnologiyasi bilan malakasini tekshiradi va o'quvchilarning internet samaradorligini oshirish uchun xavfsiz muhitni ta'minlaydi. Shunday qilib, o'quvchilarga yo'naltirilgan onlayn ta'lim kontekstlari ushbu madaniy qatlamga sezgir bo'lib, ular oflayn kontekstlarda olingan texnik imkoniyatlar va ko'nikmalar to'plami bilan o'zaro ta'sir qiladi².

Masofaviy o'qitishning quyidagi afzalliklari mavjud:

1. O'qitishning ijodiy muhiti. Mavjud ko'pgina uslublar asosida o'qituvchi (pedagog) ilm toliblarini o'qitadi, o'quvchi-talabalar esa faqat berilgan materialni o'qiydilar. Taklif qilinayotgan masofaviy o'qitish asosida esa o'quvchi-talabalarning o'zlari kompyuter axborotlar bankidan kerak bo'lgan ma'lumotlarni qidirib topadi va o'zlarining tajribalari yordamida boshqalar bilan yaxshi muloqotda bo'lishini ta'minlaydi hamda o'z o'rnida mehnat ta'limi olishini rag'batlantiradi.

2. Mustaqil ta'lim olish imkoniyatining borligi. Masofaviy o'qitish asosida ta'lim berish boshlang'ich, o'rta, oliy va malaka oshirish bosqichlarini o'z ichiga qamrab oladi. Tayyorgarligi turli darajada bo'lgan inspektorlar o'zlarining shaxsiy dars jadvallari asosida ishlashlari va o'zining darajasidagi talabalar bilan muloqotda bo'lishi mumkin.

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metodiki-distantsionnogo-izucheniya-angliyskogo-yazyka/viewer>

² Terry Anderson. The theory and practice of online learning.- Canada: AU Press, 2011.

3. Ish joyidagi katta o'zgarishlar. Masofaviy o'qitish asosida ta'lim berish turi millionlab insonlarga, hammadan ham ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olayotgan yoshlar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratib beradi. Bunday uslub asosida o'qitish kadrlarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

4. O'qitish va ta'lim olishning yangi va unumli vositasi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, masofaviy o'qitish asosida ta'lim berish, ishlab chiqarishdan ajralgan holda o'qitish kabi unumlidir. Bundan tashqari, masofaviy o'qitish asosida ta'lim olish oliy o'quv yurti tomonidan qo'yilgan chegaradan ham chetga chiqib ketadi. Bunday asosda ta'lim olayotgan o'quvchi-talabalarning boshqalardan ustunligi ularni eng yaxshi, sifatli materiallar va o'qituvchi (pedagog)lar bilan ta'minlashdir. Ta'lim berish va boshqarish uslubiyotiga asoslangan holda o'qituvchi (pedagog) auditoriyada o'qitish shartlaridan xoli bo'lishi kerak¹.

Masofaviy ta'lim olishning kamchiliklari:

1. Talabalarni qo'shimcha motivatsiyaga bo'lgan ehtiyoj.

Masofaviy ta'limning asosiy kamchiligi shundaki, u kurs ishtirokchilaridan ko'proq mustaqillikni talab qiladi va hatto nazorat vositalari ham har doim ham materialning yuqori sifatli bajarilishini kafolatlamaydi. Talabalarni rag'batlantirish uchun guruhning ehtiyojlari va bilim darajasini hisobga olgan holda dasturni diqqat bilan tuzish kerak.

Qiziqishni saqlab qolish uchun vazifalarni almashtirish va dars jarayonini muntazam ravishda o'zgartirish muhimdir. Texnik jihozlar tufayli masofaviy o'qitishning bu minusini osongina plyusga aylantirish mumkin. Masalan, an'anaviy sinfda ma'ruzalar va amaliy mashg'ulotlar o'z ichiga oladi. O'qituvchi Internetga ulangan kompyuterga ega bo'lsa, u saytdan o'quv videosini yoqishi, taqdimotni namoyish qilishi yoki tezkor onlayn test o'tkazishi mumkin. Dars davomida faoliyatning bunday o'zgarishi materialni o'zlashtirish darajasiga yaxshi ta'sir qiladi (bu o'qitish usuli ko'plab zamonaviy o'quv dasturlarida qo'llanilishi bejiz emas).

2. Masofaviy o'qitish malakasining yo'qligi

O'qituvchi uchun shaxsiy aloqasiz tinglovchilar e'tiborini jalb qilish qiyinroq. U materialni jalb qilish va tushunish darajasini baholay olmaydi. Agar o'qituvchi talabalarni masofadan turib o'qitishga tayyor bo'lsa, lekin etarli malakaga ega bo'lmasa, yordamchining yordamiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Hech bo'lmaganda birinchi darslar uchun. Asta-sekin o'qituvchi tajribaga ega bo'ladi, u nuanslarni tushunadi va darslarni tashqaridan yordamisiz mustaqil ravishda o'tkazishi mumkin bo'ladi.

3. Imtixon topshirishda foydalanuvchini identifikatsiya qilish muammosi.

Biror kishi testdan va dialog simulyatoridan o'z-o'zidan o'tganligini tekshirish qiyin. Videokuzatuv muammoning echimi bo'lishi mumkin, ammo bu har doim ham mumkin emas.

4. Chalg'ish ehtimoli yuqori. Yuzma-yuz muloqot qilish uchun o'qituvchilar va kutilayotgan topshiriqlar haqida doimiy ravishda eslatuvchi kursdoshlar yo'q. Agar talaba masofaviy o'qitish kursini muvaffaqiyatli yakunlamoqchi bo'lsa, o'zini g'ayratli va diqqatli qilishi kerak;

¹ N.T.Omonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. – B.175

5. Tarmoqdan ayrilish. Onlayn bilim olishning eng katta dushmani bu internet provayderlarining sekin ishlashi yoki aloqa uzilib qolishi. Bu vaziyatda talabanning ta'lim olishga bo'lgan intilishi so'nishi yoki asabiylashishiga olib keladi¹.

Masofaviy ta'lim shakllari

1. Senkron (bir vaqtning o'zida): Talaba va o'qituvchi bir vaqtning o'zida onlayn bog'lanib, darsda qatnashadi. Misol: videokonferensiyalar.

2. Asenkron (turli vaqtlarda): Talabalar va o'qituvchilar dars materiallarini turli vaqtlarda foydalanishlari mumkin. Misol: yozilgan video darslar, elektron materiallar va onlayn testlar².

Xulosa qilib aytganda masofaviy ta'lim til o'rganishda katta imkoniyatlar yaratadi, ammo jonli muloqot va amaliyot yetishmasligi ba'zi cheklovlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, ba'zi hollarda masofaviy ta'limni an'anaviy usullar bilan birgalikda qo'llash yaxshiroq natija berishi mumkin.

Masofaviy ta'lim — bu internet yoki boshqa aloqa vositalari orqali o'qitish va o'rganish jarayonidir. Ushbu ta'lim shakli an'anaviy sinfda o'tkaziladigan darslardan farq qilib, talabalar va o'qituvchilar o'zaro masofadan turib aloqada bo'lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Michael Grahame. The handbook of distance education.- New York: Routledge, 2019.

2. N.T.Omonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. – B.175

3. Terry Anderson. The theory and practice of online learning.- Canada: AU Press, 2011.

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metodiki-distantsionnogo-izucheniya-angliyskogo-yazyka/viewer>

5. <https://lex.uz/ru/docs/-267044>

6. <https://mts-link.ru/blog/online-obuchenie-plus-minus/>

¹ <https://mts-link.ru/blog/online-obuchenie-plus-minus/>

² Michael Grahame. The handbook of distance education.- New York: Routledge, 2019.